

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧТЕНИЯ

Магистр Азиатского международного университета

Икромова Лобар Вохитовна

Научный руководитель доцент кафедры педагогики и психологии

Собиров Абдулазиз Абдурозикович

Аннотация: Сегодня во многих развивающихся зарубежных странах образование является одной из наиболее актуальных и важных сфер человеческой деятельности, а также главной производительной силой общества. Общее среднее образование-это система, направленная на развитие конкурентоспособности, государства и экономики, а процесс модернизации этой системы предполагает формирование современных методов и механизмов посредством выработки новых идей. Естественно, что совершенствование современного образования связано с содержанием программ общеобразовательных школ, что влияет на качество учебного материала. Это означает, что в сферу должен быть вовлечен передовой опыт, направленный на повышение качества образования путем оценки и мониторинга развития образовательных и научных направлений, внедряемых в большинстве зарубежных стран.

Ключевые слова: игра-упражнение, читательской грамотности, формирование современных методов, повышение качества образования.

Важным направлением является эффективная организация каждого звена системы непрерывного образования в нашей стране, внедрение современных подходов к образовательному процессу, достижение качества и эффективности в процессе усвоения учебного материала учащимися общеобразовательных школ. Учебник по родному языку и грамоте чтения для начальных классов включает дидактические, изобразительные и повествовательные виды художественных текстов. Содержание этих типов текстов точно соответствует уровню учащихся младшего школьного возраста. На уроках чтения через работу над художественными произведениями формируются навыки понимания учащимися сути текста. Также игра-упражнение, направленное на осмысление содержания текста, как современного инновационного метода и технологии, “Scanning” - чтение и осмысление через обзор, “Renaming” – осмысление текста на основе 31

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

его нового названия, “Prefrasing” – осмысление на основе замены слов в тексте их однозначными, “Reconstructing” - осмысление текста путем его реструктуризации использование таких видов упражнений, как осмысление его содержания, формирует у учащихся речевые, языковые, осмыслительные, активные навыки мышления, совершенствует устную речь.

В программе оценки PIRLS даны различные задания по скорости чтения на основе текстов, умению различать особенности их сказок, анализу поэзии, знанию отдельных особенностей художественного текста, по навыкам понимания изобразительным средствам языка (аналогии, оживления). Потому что ученики, читая и анализируя художественные произведения, сталкиваются с различными интерпретациями о добре и зле, добре и зле, 34 красоте на основе анализа. Только читая произведение и понимая его, в них закладывается фундамент сознательного отношения к жизненным событиям, становления и развития нравственно-духовных качеств. Учитель идет по нестандартному инновационному пути в организации учебно-воспитательной работы только в том случае, если он обладает творческими способностями и высоким педагогическим мастерством. То есть он начинает свою работу не так, как обычно. Организует современные эффективные занятия, используя в своей педагогической деятельности различные методы проведения уроков. Потому что инновационные педагогические технологии позволяют повысить качество урока. Это, в свою очередь, отражается на критериях оценки учащихся, а также на их успеваемости. Работа над словарем, разбиение художественно-познавательных текстов на части, выбор нового названия для каждой части, выполнение тестовых заданий, формирование у учащегося выводов о тексте определяют результаты работы над текстом. В третьей главе диссертации под названием “Эффективность формирования компетенций чтения и понимания текста у учащихся начальных классов” изложено содержание и результаты экспериментальноопытной работы. В качестве объекта (опытной площадки) организованной практической деятельности по развитию компетенций чтения и понимания текста у учащихся начальных классов были выбраны общеобразовательные школы Бухарской, Наваийской, Хорезмской областей. 531 учащихся, обучающийся в начальных классах указанных общеобразовательных школ, были определены как респонденты для экспериментально-опытной работы и целенаправленно

распределены в экспериментальные и контрольные группы в виде 272/259. Эффективность предлагаемой методики в педагогических исследованиях была продемонстрирована путем сопоставления между собой показателей, зафиксированных по итогам экспериментально- опытной работы. Согласно идее, выдвинутой в математико-статистических методах относительно повторного анализа результатов, повторный анализ оценил эффективность исследования именно путем установления разницы между результатами конца эксперимента и результатами учащихся, участвовавших в экспериментально-опытной группе. С этой целью в соответствии с критерием 2χ К. Пирсона был проведен сравнительный анализ между итоговыми показателями первого этапа и результатами второго, третьего и заключительного этапа учащихся экспериментальной и контрольной групп. При этом в качестве гипотезы H_0 было принято, что в процессе наблюдения в экспериментальной и контрольной группах ожидаемая вероятность по типам оценок равна, а в альтернативной гипотезе H_1 не равна. То есть, после проведения экспериментально-опытной работы в экспериментальной и контрольной группах H_0 существенного изменения уровня знаний учащихся не наблюдалось. H_1 - наблюдаются значительные изменения в экспериментальной и контрольной группах. Чтобы проверить эту статистическую гипотезу, сначала уточняется степень значимости α , чтобы сравнить эмпирическое значение с критическим значением. В педагогических исследованиях значение (α) принимается равным 0,05. В этом случае распределение достоверности из $1-\alpha$ $1 - 0,05=0,95$, то есть установлено, что он равен 95% степени достоверности.

Выявлено, что в условиях углубления реформы науки и образования в нашей республике формирование компетенций чтения и понимания текста у учащихся начальных классов с помощью инновационных педагогических технологий является социально- педагогической необходимостью, а также актуальной темой; выявлены и научно обоснованы педагогические предпосылки формирования у учащихся начальных классов интереса к чтению, систематической подготовки их к PIRLS- программе международной оценки, их читательской грамотности, компетентности в понимании содержания художественных и информационных текстов на основе инновационных

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

технологий; научно-методическое обоснованы факторы, характеризующие компетенции чтения и понимания текста (чтение, письмо, понимание на слух и устное изложение) как инновационные педагогические технологии, эффективные в формировании компетенций чтения и понимания текста у младших школьников, как современные инновационные педагогические технологии и методы разработана усовершенствованная модель “Scanning” - чтение и осмысление через просмотр, “Renaming” – присвоение тексту нового имени на основе его осмысления, “Prefrasing” – осмысление на основе замены слов в тексте их значениями, “Reconstructing” – осмысление содержания путем реструктуризации текста; на основе формирования у учащихся начальных классов умений читать и понимать текст с использованием инновационных педагогических технологий усовершенствована методика развития у них коммуникативных навыков; на основе формирования у учащихся компетенций чтения и понимания текста экспериментально уточнены критерии оценки уровня эффективности подходов, направленных на заинтересованность их в чтении художественной литературы; результаты экспериментально-опытных работ подтвердили целесообразность проведения работы, связанной с чтением и пониманием текста, с опорой на конкретный план и программу, четкие организационные и педагогические условия. В результате выяснилось, что у учащихся сформированы компетенции по чтению и пониманию текста. По результатам проведенного исследования, рекомендуется, чтобы учащиеся начальных классов при формировании у них компетенции чтения и понимания текста руководствовались следующими: 1. Организация и реализация совершенствования процесса инновационных педагогических технологий формирования у учащихся общеобразовательных школ компетенций, связанных с чтением и пониманием текста на основе социально-экономического развития и современных образовательных реформ; 2. Использование в качественной организации урока родного языка и грамотности чтения в начальных классах общего образования модели разработанной на основе методической системы обучения учащихся 40 начальных классов чтению, системной подготовки учащихся к программе международной оценки PIRLS, формированию у учащихся уровня грамотности чтения, понимания художественного и информационного содержания текста; 3. Использование

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

разработанных методических рекомендаций и указаний в качестве вспомогательного средства для формирования у учащихся начальных классов предметных и базовых компетенций.

Литература:

1.Sobirov, A. (2021). Особенности феномена психологической защиты у высококвалифицированных спортсменов. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 3(3).Abdulaziz, [04.01.2024 11:19] Абдулазиз, С. (2021).

2.Собиров Абдулазиз, Родительские компетенции: социальные, духовно-нравственные аспекты. В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (с. 141).Abdulaziz, [04.01.2024 11:20]

3.Асланова Н.Х. Methods of encouraging young school-age children for reading literature. Материалы докладов 55-й международной научнотехнической конференции преподавателей и студентов. Витебск 2022., с 51-54

